

НЕМИСЧА, РУСЧА ВА ЎЗБЕКЧА ЛУҒАТЛАРДА “DER ANSCHLAG” СЎЗИНИНГ ИЗОҲЛАНИШИ ВА МАЪНО ФАРҚЛАРИ ТЎҒРИСИДА

Собиров Усмон Сотиболдиевич

Урганч давлат университети Хорижий филология факультети

“Роман-герман филологияси” кафедраси стажёр-ўқитувчи

Аннотация: Мақолада немис, рус ва ўзбек тилларида фаол қўлланилаётган “аншлаг” сўзининг этимологияси, аслият тилидаги маънолари, ўзлашиш жараёнидаги маъно йўқотишлари ва ўзгаришлари таҳлилга тортилади.

Аннотация: В статье анализируется этимология слова «аншлаг», активно употребляемого в немецком, русском и узбекском языках, его значение в языке оригинала, потеря смысла и изменения в процессе усвоения.

Annotation: The article analyzes the etymology of the word "anshlag", which is actively used in German, Russian and Uzbek languages, its meaning in the original language, the loss of meaning and changes in the process of assimilation.

Калит сўзлар: Аншлаг, ўзлашма, этимология, луғат, маъно йўқотишлари, омоним, таржимоннинг сохта дўстлари

Ключевые слова: Аншлаг, ассимиляция, этимология, словарь, потеря смысла, амоним, фальшивые друзья переводчика

Key words: Anshlag, assimilation, etymology, dictionary, loss of meaning, amonim, fake friends of the translator.

Кириш: Тарихга назар соладиган бўлсак, рус тили, қолаверса шу орқали ўзбек тилининг бойиб боришига лотин, грек тилларининг таъсири ниҳоятда катта бўлган. Бироқ кейинги даврларда халқаро мулоқот тили сифатида шаклланган ва рус саройларида кенг қўлланилган, музокаралар тили бўлган немис тилининг рус тилига таъсири сезиларли даражада кўзга ташланади. Русларнинг машҳур этимологик ҳамда чет сўзлар луғатлари бунга тўлақонли гувоҳлик бера олади. Зеро мазкур сўзлар рус тили орқали ўзбек тилига ҳам кириб

келган. Сўзларнинг бир тилдан иккинчисига ўзлашиб келиши, воситачи тил орқали учинчи тилга ўзига хос семантик ўзаришларга учраб ўзлашиши масаласини тадқиқ қилиш бугунги кунда тилшуносликда долзарб аҳамият касб этади. Ана шу нуқтаи назардан бугунги кунда рус тилида кенг қўлланиладиган, ҳамда рус тили орқали ўзбек тилига кириб келган “Аншлаг” сўзининг этимологияси ҳамда ўрганилаётган тиллардаги семантик хусусиятлари билан қизиқадиган бўлинса, ушбу сўз немис тилига бориб тақалади. Немис тилида “Аншлаг” сўзининг 5 та маъноси ва битта омоними мавжуд. Қўйида биз мазкур сўзнинг немисча изоҳли луғатдаги маъноларини келтирамиз.

Мавзуга оид адабиётларни ўрганиш: Anschlag der 1. Ein Anschlag (auf jemanden/etwas) – ein krimineller Versuch, (meist aus politischen Gründen) jemanden zu töten oder etwas zustören (einen Anschlag auf einen Politiker, auf eine Botschaft verüben=Attentat Bombenanschlag, Mordanschlag, Sprengstoffanschlag, Terroranschlag --бировни ўлдириш ёки бирор нарсани бузиш учун (асосан сиёсий сабабларга кўра) жиноий уриниш. Масалан, сиёсатчига, элчихонага тажовуз қилиш

2. Ein Anschlag (an etwas (Dativ))Ein Papier oder Plakat, das zur Bekanntmachung öffentlich aushängt = Aushang | die Anschläge am Schwarzen Brett beachten’ – ‘Аншлаг. 1. Эълон қилиш учун оммавий равишда осиб қўйиладиган қоғоз ёки плакат. Масалан: Қора тахтадаги аншлаг(эълон)га эътибор беринг. Аншлаг(эълонлар) тахтаси.’;

3. ‘Die Art, in der jemand die Tasten eines Instruments, eines Geräts niederdrückt|(einen harten, weichen Anschlag auf dem Klavier haben)’-‘ бирор асбоб ёки усқунанинг тугмачаларини босиш усули. (пианинани қаттиқ, юмшоқ босиш (чалиш))’;

4. ‘Meist Plural das Drücken einer Taste auf einer Tastatur | 250 Anschläge in der Minute schreiben)’ – ‘кўпинча кўплик шаклида. Ёзиш машинаси тугмачасини босиш (бир дақиқада 250 марта босиш, териш)’;

5. ‘Die Stelle, bis zu der man etwas Bewegliches z.B. einen Regler oder Hebel drehen oder bewegen kann | die Heizung bis zum Anschlag aufdrehen’ –

‘Харакатланадиган нарсани, масалан, узатма, ричаг ёки туткични айлантириш ёки ҳаракатлантириш мумкин бўлган жой. Масалан: иситгични ишлаш нуқтасигача айлантириш.

6. ‘Die Haltung, in der man mit einer Schlusswaffe sofort schießen kann (das Gewehr im Anschlag halten)’-‘милтиқ билан тезкорликда отиш мумкин бўлган ҳолат. Масалан: милтиқни тайёр ҳолда сақланг’(3;98)

Мазкур “Аншлаг” рус тилига кириб келиши ва маъно ўзгаришларини кузатадиган бўлсак, рус лексикографи А.К.Шапочников ўзининг “Замонавий рус тилининг этимологик луғати”да қўйидагича таърифлайди:

Аншлаг – объявление в театре, кино и т.п. о том, что все билеты проданы; крупный газетный заголовок; большой успех в переполненном театре. ▲ Появилось в рус. языке в конце XIX в., отм. в словарях с 1891 г. с ударением на первом слоге и в знач. «объявление, вывешенное в присутственном месте, учебном заведении». Совр. знач. выросло на основе старшего сдобавлением: «объявление о том, что все билеты проданы» (впервые отм. в 1899 г. о постановке чеховской «Чайки»). ▲ Из нем. Anschlag «объявление, афиша», производного от глаг. anschlagen «прибивать, приколачивать». - Аншлаг - театр, кино ва бошқаларда барча чипталар сотилганлиги тўғрисидаги эълон; газетанинг катта сарлавҳаси; одам тўлиб кетган театрдаги катта муваффақият. ▲ Рус тилида XIX аср охирида пайдо бўлган, 1891 йилдан биринчи бўғин урғуси билан луғатларда қайд қилинган ва "Жамоат жойида, таълим муассасасига осилган эълон" маъносини англатган. Замонавий маъноси эскиси қўшилиш асосида пайдо бўлди: "барча чипталар сотилганлиги тўғрисида эълон" (биринчи бўлиб 1899 йилда Чеховнинг "Чағалайлар" асари сахналаштирилишида қайд қилинади). ▲ немис тилидаги Anschlag "эълон, афиша", anschlagen қоқмоқ, михламоқ феълидан келиб чиққан (1;30)

Тахлил ва натижалар: Гувоҳи бўлганингиздек ушбу этимологик луғатда “Аншлаг” сўзининг рус тилига кириб келиш тарихи, дастлабки англатган маъноси ва замонавий маъно билан уйғунлашга шакллари ҳақида гап боради. Луғатда ушбу сўзнинг аслиятдагидан фарқли равишда биттагина "эълон, афиша,

театр, кино ва бошқаларда барча чипталар сотилганлиги тўғрисидаги эълон; газетанинг катта сарлавҳаси; одам тўлиб кетган театрдаги катта муваффақият" каби маъноларини кўрамиз ва булар аслиятнинг фақатгина иккинчи эълон маъноси билан ўзлашганлигини кўрамиз. Бироқ ушбу маъно ҳам театр ва кинодаги чипталар сотиб бўлинганлигини англаувчи эълонни англатади. Немис тилида шунчаки эълонлар доскасига илиб қўйиладиган эълон маъноси мавжуд. Демак ушбу маънонинг ҳам маъно тафовутлари мавжуд. Рус тилидаги қолган газетанинг катта сарлавҳаси; одам тўлиб кетган театрдаги катта муваффақият маънолари эса орттирилган, ушбу маънолар асосида уларни немис тилида қўллаб бўлмайди. Зеро ушбу “Аншлаг” сўзи “таржимоннинг сохта дўстларига ёрқин мисол бўла олади. Ҳар қандай таржимон немисча матнни ўқиш жараёнида “Anschlag” сўзини русча версияси билан муқобил бўлса керак, деган фикр юритса, мутлақо хатоликка йўл қўйган бўлади. Зеро, юқоридаги маънолар бунинг яққол далилидир.

Таҳлилга тортилаётган “Аншлаг” сўзининг “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”ги изоҳини кўздан кечирадиган бўлсак. Ушбу сўз ўзбек тилига рус тили орқали кириб келганлигини англаб олиш мумкин. Чунки бу ерда биз “Аншлаг” рус тилига ўзлашиб ўзгаришларга учраган қуйидаги “Аншлаг-нем. Anschlag-афиша оммовий эълон. Театр, кино ва.б.нинг кассасида билетлар сотиб бўлинганлиги ҳақидаги махсус эълон” маъносини учратамиз (2;89). Бу изоҳ айнан А.К.Шапочников луғатидаги мисол билан айнан бир хил маънони англатади. Бироқ мазкур сўз рус тилидаги немис тилидан фарқли равишда орттирилган кейинги 2 та крупный газетный заголовок - газетанинг катта сарлавҳаси; большой успех в переполненном театре - одам тўлиб кетган театрдаги катта муваффақият маъноларини ўзбек тилига олиб кира олмаган.

Хулоса: Хуллас, ушбу сўз немис тилидан рус тилига ва рус тилидан ўзбек тилига ўзлашиш жараёнида ўзига хос йўқотишлар ва янгича семантик ўзгаришларни ўз бошидан кечирганлигини луғатларда берилган қайдлар асосли равишда далиллай олади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Шапошников А.К. Этимологический словарь современного русского языка. М.: Издательство «Флинта», Издательство «Наука» 2010. -С.30.
2. Ўзбек тилининг изохли луғати. Мадвалиев таҳрири остида. 5-жлдлик. Тошкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2006-2008. –Б.89.
3. Dieter Götz. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. - München-Wien: Langenscheidt, 2015. –S. 98/1344.